

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento.

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la **Circular 12/2009** emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal.

Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario (a) quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda [actuario (a) o secretario (a)], quien procederá a levantar el acta respectiva.

DIGITALIZACIÓN

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese de manera oportuna y legible el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.

LEY DE TRANSPARENCIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 1º y 6º, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 3º, fracciones V, IX y XXI, 9º, 20, fracción VI, 34, 64, 69, fracciones II y V, 112, fracción V, 115 119 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos numerales 1, 3, fracciones II, IX y X, 4, 7, 10, 15, 19, 74 y 75 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de dos mil veinticinco, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales.

FIRMAS ELECTRÓNICAS

El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

Notifíquese.

Así lo acordó y firma **Jesús Arturo Cuéllar Díaz**, Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, ante el Secretario **Andrés Rossell Martínez**, quien autoriza. **Doy fe.** "FIRMAS ELECTRÓNICAS".

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos legales procedentes.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, 02 de OCTUBRE de 2025.

La Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz

Andrés Rossell Martínez.

(Se anexa evidencia criptográfica de la firma del Secretario)

JUZGADO DECIMOSEPTIMO
DE DISTRITO
XALAPA, VERACRUZ

ANDRÉS ROSSELL MARTÍNEZ
Céd. Prof. 13910693
Céd. P. 1729 1636434
Céd. E. 15205 26 18/00/00

del cuadernillo de amparos 2025, y al margen de cualquier otra consideración, se rinde el informe justificado respectivo y se informa que este Tribunal no ha emitido o incurrido ni lo hará, en la emisión de alguno de los actos señalados por el quejoso como reclamados; asimismo, queda enterado del otorgamiento de la **suspensión de plano** a favor del quejoso, en el expediente de amparo indirecto de mérito.

Finalmente, comuníquese lo anterior al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, y al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ambos con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar.

Notifíquese.

Así lo acordó y firma **electrónicamente Juan Carlos Moreno Correa**, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, ante la secretaria habilitada de acuerdos, mediante determinación plenaria de dos de abril de dos mil dieciocho, **Alejandra Cristaela Quijano Álvarez**, que autoriza y da fe." (FIRMAS ELECTRÓNICAS).

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y efectos.

Xalapa, Veracruz, a 3 de octubre de 2025

SECRETARIA DE TESIS

ALEJANDRA CRISTAELA QUIJANO ÁLVAREZ

RENTISTAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
13/06/2018 15:05:26 18100000
15-05-26 18100000

L.Tic9fo2ddgp0TdeGVp1NkXyzz37Do8EM7ZlvQNP/908=

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

127836053_1415000413978999000020251003xt6ge8890.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	ERNESTO GROHMANN ESPINOZA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b4.5d	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	03/10/25 20:49:31 - 03/10/25 14:49:31	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	b7 1f 0e b4 71 af 2e 21 cf a1 5d ea 80 42 e2 f5 e6 1b 53 74 ca b3 63 3b 23 ef 79 33 95 19 4a 24 cc 24 b3 48 02 67 08 13 23 3c 3a af c5 2b 86 28 25 a4 56 58 1b a9 b3 b1 45 f8 41 b1 4a 0c ac 81 66 6f 8a 37 dd 85 97 e9 82 7a 35 1b a5 02 4d ad 07 38 28 f9 6c 5a a1 68 79 06 ff ad e8 49 3b c5 32 21 54 a8 49 79 b9 9a 06 96 84 83 c8 97 3a dd 9e a0 92 03 28 10 14 89 37 ad 3d a2 90 42 07 31 13 ec 4a 1a 21 7b 08 d3 3f 37 d8 f2 c9 21 b7 4c 98 0d 39 68 a8 f4 75 18 da c4 43 ce 27 a8 23 e3 e8 b5 67 98 de 97 a4 57 b2 26 12 9c 1e da 0d dd 54 7e 56 97 57 87 7c 65 96 a1 e3 67 8f f2 fc 85 7f 21 7b b3 63 79 57 9d eb 60 42 34 7f 98 04 27 4e dc b9 62 6f 74 8e c2 19 58 f5 e8 f9 f8 c6 6b 1d 9d 11 21 ba b7 96 9d c1 56 fa 7d 42 02 ce fa 42 00 dd 7c ac b4 44 21 11 a3 c8 f5 f7 b7 f4 55			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	03/10/25 20:49:31 - 03/10/25 14:49:31			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.b4.5d			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	03/10/25 20:49:31 - 03/10/25 14:49:31			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	61475279			
Datos estampillados:	zHbpYI9rPtXGWda+4eSWQ5Z73zY=			

ODIN EDGARDO BONASTRE DIAZ
7066620636663300000000000000000005351
15-05-26 18:00:00

0 100400 950506

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PRINCIPAL

Mesa.- IV

Número de expediente.- 954/2025

Iniciado el: 02/10/2025

NEUN: 40095050

Quejoso: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO

Promueve en su nombre:

Autoridad Responsable: JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ ; JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ ; JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ ; JUZGADO DÉCIMO,QUIN

Tercero Interesado:

Acto Reclamado: Actos privativos de libertad DETENCIÓN ILEGAL, AMENAZA FÍSICA O INSTITUCIONAL

Artículos Constitucionales Violados: NO PRECISA

Fecha del auto de suspensión:

Fecha de sentencia:

Resolución Inicial:

Sentido:

Fecha en que se remiten los autos al TCC o SCJN:

ARCHIVO

Fecha de remisión:

Número 954/2025

Expediente constante de _____ cuaderno(s) _____ anexos. Legajos Núm _____.

Juez.

Secretario.

Lic. Jesús Arturo Cúellar Díaz

Lic. Elizabeth Montero Rodríguez

P.- 954/2025

P.- 954/2025

ODIN EDGARDO BONASTRE DIAZ
70646620636663300000000000000005351
15-05-26 18:00:00

AUTORIDADES BAJO REGISTRO DE RESPONSABILIDAD

Circuito Judicial: Séptimo Circuito con residencia en Xalapa y Boca del Río, Veracruz
Extensión: Segundo Circuito, Estado de México

Juzgados de Distrito

C. José Ezequiel Santos Álvarez — Juzgado Décimo Octavo, Veracruz
C. Alejandro Quijano Álvarez — Juzgado Segundo, Veracruz
C. Jesús Arturo Cuéllar Díaz — Juzgado Décimo Séptimo, Veracruz
C. Ariana Escobar Fernández — Juzgado Décimo Quinto, Veracruz
C. Karina Castillo Flores — Juzgado Cuarto en Materias de Amparo y Juicios Federales,
Primer Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Séptimo Circuito, Veracruz
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Séptimo Circuito, Veracruz
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, Veracruz
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, Veracruz
Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con
Residencia en Naucalpan, Estado de México
Personal administrativo
Secretarios judiciales
Personal de la Oficina de Certificación Común (OCC)
Autoridades judiciales que resulten responsables por firma, omisión o complicidad

DELITOS CONFIGURADOS (Art. 225 CPF)

Retraso en la administración de justicia
Negativa a impartir justicia
Prevaricación
Simulación procesal
Destrucción de pruebas
Encubrimiento institucional
Abandono de persona
Amenaza institucional
Complicidad por omisión

Cuando en los supuestos del párrafo anterior la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad.

• En el supuesto que se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, se concede la suspensión para el efecto que dentro del término de **cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, en su caso**, contado a partir del momento en que haya sido detenido, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo.

• Si la detención del quejoso se realizó en ejecución de una orden de aprehensión decretada por autoridad judicial, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión se concede para el efecto que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que ésta señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación.

INCOMPETENCIA

Por otra parte, este Juzgado advierte que la competencia se surte a favor de diverso Juzgado, como a continuación se explica.

PROPUESTA DEMOSTRATIVA

En primer término, cabe destacar que de acuerdo con los artículos **16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares**, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la **competencia constituye un presupuesto procesal de orden público**, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia.

En ese sentido, del análisis integral a la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la misma, como a continuación se explica.

HIPÓTESIS NORMATIVA

El artículo 37 de la Ley de Amparo establece:

Artículo 37. *Es jueza o juez competente la o el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.*

Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez o jueza de distrito ante el o la que se presente la demanda.

JUZGADO DE
DE DISTRITO
XALAPA, V

ANDRES ROSSELL MARTINEZ
ANDRESROSSELLMARTINEZ
06/11/2011 11:19:25

ODIN EDUARDO BONASTRE DIAZ
7066662056866820000000000000000000000053584
15-05-26 18:00:00

PA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

JUICIO DE AMPARO 954/2025

8

Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento.

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la **Circular 12/2009** emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal.

Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario (a) quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda [actuuario (a) o secretario (a)], quien procederá a levantar el acta respectiva.

DIGITALIZACIÓN

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese de manera oportuna y legible el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.

LEY DE TRANSPARENCIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 1º y 6º, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 3º, fracciones V, IX y XXI, 9º, 20, fracción VI, 34, 64, 69, fracciones II y V, 112, fracción V, 115 119 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos numerales 1, 3, fracciones II, IX y X, 4, 7, 10, 15, 19, 74 y 75 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el **veinte de marzo de dos mil veinticinco**, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales.

RECEPTADO

RECEPTADO

RECEPTADO

RECEPTADO

ANILLES ROSSHELL MARTINEZ
7 de febrero de 2025
de 14:54:41 AM
15-05-26 18:00:00

FIRMAS ELECTRÓNICAS

El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General **12/2020** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

Notifíquese.

Así lo acordó y firma **Jesús Arturo Cuéllar Díaz**, Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, ante el Secretario **Andrés Rossell Martínez**, quien autoriza. **Doy fe.**

El Juez

El Secretario

JUZGADO DECIMOSEPTIMO DE DISTRITO DE XALAPA, VERACRUZ

Razón. En esta fecha se giraron los oficios 27267, 27268, 27269, 27270, 27271, 27272, 27273, 27274, 27275, 27276, 27277, 27278, 27279 y 27280, al tenor de la minuta que se agrega y se turnó el expediente a la actuaría. **Conste.**

RAZÓN. En términos de lo que establecen los artículos 209 y 209 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, las constancias de notificación por lista de acuerdos no serán agregadas al expediente electrónico, dado que éstas pueden ser consultadas en la página de Internet de dicho Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y dicha publicación cuenta con validez legal suficiente. **Conste.**

EL (LA) SECRETARIO (A) DEL JUZGADO

CERTIFICACIÓN

En la misma fecha **Andrés Rossell Martínez**, Secretaria (o) del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz **CERTIFICA:** Que el acuerdo que antecede y la (s) promociones (es) vinculada (s) al mismo, se encuentran digitalizados y agregados en el expediente electrónico que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

Lo que se hace constar en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes.

EL (LA) SECRETARIO (A) DEL JUZGADO

ANDRÉS ROSSELL MARTINEZ
706662306366632000000000000000019488
86/21/25/11/19/35
ODIN EDUARDO BONASTRE DIAZ
7066623063666320000000000000000005354
15-05-26 18:00:00

PL JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

JUICIO DE AMPARO 954/2025

"2025, Año de la Mujer Indígena"

27267/2025 JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA (SE ADJUNTA EXPEDIENTE ORIGINAL 954/2025 Y ANEXOS)

En los autos del juicio de amparo 954/2025, promovido por Marco Antonio González Arroyo, se dictó el siguiente acuerdo:

"Xalapa de Enríquez, Veracruz, a dos de octubre de dos mil veinticinco.

Téngase por recibido el oficio de cuenta que remite el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, con el que remite un escrito de denuncia pública firmado electrónicamente por Marco Antonio González Arroyo contra actos de este Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Xalapa y otras autoridades; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlos con el número de juicio 954/2025.

SUSPENSIÓN DE PLANO

En razón que los actos reclamados por el quejoso consisten en la privación ilegal de su libertad, así como amenaza física o institucional de los que se dice objeto; con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO a favor de Marco Antonio González Arroyo, para los siguientes efectos:

a) Cesen de inmediato los actos descritos; asimismo, para que no se permita cualquier acto que atente contra su dignidad humana, tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos, así como cualquiera acto o abstención tendente a vulnerar o restringir sus derechos humanos y fundamentales o perpetuar cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) En relación con la detención ilegal de que se duele, para los efectos siguientes:

• Bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, cese dicho acto, si es que no existiera causa legal que justifique el acto restrictivo de la libertad (detención ilegal que se argumenta.)

• Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención, poniendo en libertad o a disposición del Ministerio Público.

Cuando en los supuestos del párrafo anterior la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad.

• En el supuesto que se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, se concede la suspensión para el efecto que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, en su caso, contado a partir del momento en que haya sido detenido, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo.

• Si la detención del quejoso se realizó en ejecución de una orden de aprehensión decretada por autoridad judicial, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión se concede para el efecto que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que ésta señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación.

INCOMPETENCIA

Por otra parte, este Juzgado advierte que la competencia se surte a favor de diverso Juzgado, como a continuación se explica.

PROPUESTA DEMOSTRATIVA

En primer término, cabe destacar que de acuerdo con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia.

En ese sentido, del análisis integral a la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la misma, como a continuación se explica.

HIPÓTESIS NORMATIVA

El artículo 37 de la Ley de Amparo establece:

Artículo 37. Es juez o juez competente la o el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

ANJRISS ROSSELL MARTINEZ
27-03-2025 15:05:26

"2025, Año de la Mujer Indígena"

PC. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

- 27268/2025 JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27269/2025 JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27270/2025 JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27271/2025 JUZGADO CUARTO EN MATERIAS DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27272/2025 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA LABORAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27273/2025 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA LABORAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27274/2025 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27275/2025 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27276/2025 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27277/2025 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO. (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27278/2025 PERSONAL ADMINISTRATIVO. (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27279/2025 SECRETARIOS JUDICIALES. (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27281/2025 PERSONAL DE LA OFICINA DE CERTIFICACIÓN COMÚN (OCC). (AUTORIDAD RESPONSABLE)

MOSEPTIMO

En los autos del juicio de amparo 954/2025, promovido por Marco Antonio González Arroyo, se dictó el siguiente acuerdo:

"Xalapa de Enriquez, Veracruz, a dos de octubre de dos mil veinticinco.

Téngase por recibido el oficio de cuenta que remite el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, con el que remite un escrito de denuncia pública firmado electrónicamente por Marco Antonio González Arroyo contra actos de este Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Xalapa y otras autoridades; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo con el número de juicio 954/2025.

SUSPENSIÓN DE PLANO

En razón que los actos reclamados por el quejoso consisten en la **privación ilegal de su libertad, así como amenaza física o institucional de los que se dice objeto**; con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO a favor de Marco Antonio González Arroyo, para los siguientes efectos:

a) **Cesen de inmediato los actos descritos**; asimismo, para que no se permita cualquier acto que atente contra su dignidad humana, tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos, así como cualquiera acto o abstención tendente a vulnerar o restringir sus derechos humanos y fundamentales o perpetuarle cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) En relación con la detención ilegal de que se duele, para los efectos siguientes:

• Bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, **cese dicho acto, si es que no existiera causa legal que justifique el acto restrictivo de la libertad (detención ilegal que se argumenta.)**

• Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención, poniendo en libertad o a disposición del Ministerio Público.

Cuando en los supuestos del párrafo anterior la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad.

• En el supuesto que se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, se concede la suspensión para el efecto que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, en su caso, contado a partir del momento en que haya sido detenido, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo.

PROCESO DE AMPARO DEL QUEJOSO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
AUTORIDAD RESPONSABLE: JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
FECHA DE EMISIÓN: 02/10/2025
CÓDIGO DE BARRAS: 51505261800000

Por lo tanto, en el caso opera la hipótesis del artículo 38 de la Ley de Amparo, que establece que la autoridad judicial competente para conocer de actos atribuidos a un Juez de Distrito, será otro de la misma categoría que resida dentro del mismo distrito y especialización en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca.

De ahí que la competencia para conocer de la demanda origen de este juicio, recae al diverso Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por haber sido el único que no señaló el promovente en su ocurso como autoridad responsable.

CUADERNO DE ANTECEDENTES

En razón de lo anterior, **fórmese cuaderno de antecedentes** con copia de la demanda de amparo y el presente acuerdo y remítanse el original al juzgado federal que se estima competente para que determine al respecto, asimismo, se le solicita atentamente que el acuse de recibo lo remita vía interconexión, a fin de estar en posibilidad de archivar este asunto como concluido.

Hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

DOMICILIO Y AUTORIZADOS

El quejoso no señaló domicilio ni autorizados en su escrito, por tanto notifíquese el presente acuerdo por lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.

HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS

Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento.

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal.

Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario (a) quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda [actuario (a) o secretario (a)], quien procederá a levantar el acta respectiva.

DIGITALIZACIÓN

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese de manera oportuna y legible el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.

LEY DE TRANSPARENCIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 1º y 6º, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 3º, fracciones V, IX y XXI, 9º, 20, fracción VI, 34, 64, 69, fracciones II y V, 112, fracción V, 115 119 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos numerales 1, 3, fracciones II, IX y X, 4, 7, 10, 15, 19, 74 y 75 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de dos mil veinticinco, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales.

FIRMAS ELECTRÓNICAS

El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

Notifíquese.

Así lo acordó y firma **Jesús Arturo Cuéllar Díaz**, Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, ante el Secretario **Andrés Rossell Martínez**, quien autoriza. **Doy fe.** "FIRMAS ELECTRÓNICAS".

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos legales procedentes.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, 02 de OCTUBRE de 2025.
La Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de
Distrito en el Estado de Veracruz
Andrés Rossell Martínez.

(Se anexa evidencia criptográfica de la firma del Secretario)

IOSEPTIMO

TRITO
RACRUZ.

00008192180000
ANDES, RUSSEL L. MARTINEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
15-05-26 18:00:00

12

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
127709536_1314000040095050001.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

JUZGADO DECI
DE DIS
XALAPA, VL

FIRMANTE				
Nombre:	ANDRES ROSSELL MARTINEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9d.b8	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX):	03/10/25 04:31:35 - 02/10/25 22:31:35	Status:	Bien	JUZGADO DECI
Algoritmo:	RSA-SHA256			DE DIS
Cadena de firma:	32 05 ca 02 92 44 5d b8 7b 65 c6 2f f5 0a 7c 83 69 e0 4f 39 3d e0 ed f2 d2 29 c8 3f 56 61 cb 76 71 3a 7e 69 e9 31 95 a7 6b c1 bd 3b e8 61 38 ca dc 64 4b 02 83 cc 6a 9d 1e cc 7e 9e dc 7a 1c 48 30 d4 4f ae d8 a4 c5 aa c4 92 c8 af db e1 fe 0f e6 fa 78 57 b0 da 53 aa c4 92 c8 af db e1 fe 0f 88 3e c8 37 0e 9e 4a 5b 53 76 0c 6c 5b be 3f 86 ab e1 78 ed 51 eb 87 39 9d ca aa 70 ec d8 c7 3b 50 09 d2 1d fe e0 38 6f 7c 95 21 b6 34 7c 0f 30 9c db 09 04 3b 84 87 89 06 cf 29 4e b4 c4 ae 6d 61 a7 bd 35 0f ee 98 9e 52 bf 58 7a c0 64 c8 ea 30 6d 15 80 2b 3d 4c 96 cc 98 4c 8c 21 0c 38 3a 8a f6 fc 3a d6 3b cd 66 3d 51 c5 bf af b9 94 4b f8 40 89 93 a2 62 62 68 ed 52 0e f0 71 99 87 8a 49 da a2 89 29 87 29 2f 0c bf bb 90 78 8a 3f 22 50 21 f7 44 3b 2d d1 f8 bb f5 bf a2 e7 2c a2 e1			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	03/10/25 04:31:35 - 02/10/25 22:31:35			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9d.b8			
TSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	03/10/25 04:31:35 - 02/10/25 22:31:35			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	61041926			
Datos estampillados:	U75I5suPI2nb5PIIT/X/oOYGaZQ=			

ODIN EDUARDO BONASTRE DIAZ
706a62058a6652000000000000000000005358P
15-05-26 18:00:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

FIRMANTE			
Nombre:	Jesús Arturo Cuéllar Díaz	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.11	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	03/10/25 04:44:39 - 02/10/25 22:44:39	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	78 b8 e2 98 10 fb 14 d8 55 e3 e1 71 ac 7a 01 5f 90 e5 05 43 df a5 73 23 23 b2 69 77 cc 7a 68 bb cc 02 30 82 c5 c4 36 4f 34 62 24 30 02 aa 46 85 45 ca 26 a1 70 b5 da 1f 96 68 e1 b7 33 8b 54 66 9c 0d bf 15 4d 6d 63 81 ac ba 32 b6 65 62 02 c1 b6 15 a6 4c d4 b7 44 5c f7 64 c0 13 85 bb 1c 03 96 2a ac eb 66 50 39 c8 3f 84 ae 0f bc 6f 5c 86 e9 38 1d cf 92 f9 00 f5 c2 3f ce 85 a0 99 f1 c1 f6 87 65 04 49 f3 16 06 85 a9 43 e4 a6 79 14 af 7c 6c 5c df 32 ee 15 44 d8 32 15 4b 95 c5 38 f1 1a ba be ae 0a 5b 23 25 d0 1f 0a a5 ed 63 d2 74 e3 36 d5 cf 0f 86 a7 e7 dd 85 d3 06 12 51 52 40 ff 9c fc 58 82 48 3f 14 d8 45 86 d7 55 10 2c 1d 92 47 97 35 43 3c 22 c9 42 4a a7 3d f7 61 61 1b bc bb 04 93 78 8c 00 c4 48 09 b8 36 68 e2 52 9b 0a 1c 9d 81 44 79 a3 e6 1f 9f 33 b7 90 38 e6 d3		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	03/10/25 04:44:39 - 02/10/25 22:44:39		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.11		
TSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	03/10/25 04:44:40 - 02/10/25 22:44:40		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	61043379		
Datos estampillados:	5gsZGAmQHduX2ImZSM93h/aUVO=		

SEPTIM
TO
ACRUZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128202122_02030000401370030186080172370020.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	ODIN EDGARDO BONASTRE DIAZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.53.5d	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	07-10-25 20:04:10 - 07-10-25 14:04:10	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	41 9c 98 09 d0 4f 80 73 c0 36 0f 5d d3 44 80 e5 73 7b 1d 42 42 3d b2 f5 23 a1 50 11 1e 9e 86 ba 46 48 5a e0 fe 9c 05 20 37 b0 80 44 19 fb 74 25 2a fe 9f 63 d5 ac 31 17 1b aa 8e 3c fb 2f 81 28 e7 93 ef 51 51 25 4e 98 e1 7c b9 90 c2 8f 7e a2 b3 20 69 cd db d6 3f 15 b6 18 38 15 fb 93 21 74 e2 f4 98 76 c8 39 ca 09 1a 89 66 a4 0a 9a 03 e5 0b 88 dd fb bb 42 c4 1b d4 b4 75 52 37 03 c7 fd ba 3d d6 e2 52 94 40 e4 52 b8 2e 5d 5e cc 4b a0 69 68 ab 43 52 e2 ef 37 a8 6a 46 c8 92 c2 14 cc a8 9d 6e 10 41 92 77 a8 b4 91 c6 99 18 93 49 da 7f f9 22 2e 02 e2 98 94 4a 53 fa 66 71 97 74 b5 c4 c4 da 40 06 21 42 c3 19 d7 8f 30 26 1e f0 30 bb 56 41 3b 08 16 8d a3 36 b6 41 55 b9 32 82 73 d5 64 6d bf 1c d9 51 ff cd b6 d3 b6 5b 95 09 79 7c b6 4b dd f7 aa f7 0c 13 03 06 57 1a 22 42 ec			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	07-10-25 20:04:10 - 07-10-25 14:04:10			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.53.5d			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	07-10-25 20:04:10 - 07-10-25 14:04:10			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	62812947			
Datos estampillados:	cdPHlqNx/OiYO0B85bra+dG7r0s=			

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

ORGANOS JURISDICCIONALES DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES.

**C. Jueza GRISELDA ALEJANDRA VÁZQUEZ GARCÍA,
JUEZA PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ**

Xalapa, Ver., a 21 de octubre de 2025.

PRESENTE:

Quien suscribe, C. Marco Antonio González Arroyo por propio derecho comparece no sólo como promovente, sino como agraviado por desacato judicial, con pleno conocimiento de causa y en ejercicio directo de los principios que rigen el control de constitucionalidad en México, señalando como domicilio para enviar y recibir notificaciones a través del **Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con solicitud en estatus ACTIVA** así como el **Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE)** del Consejo de la Judicatura Federal mediante la **FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL)** como **usuario autorizado del sistema** asociado a la **cuenta GOAM780123HVZNRROD**, manifiesto que vengo a presentar formal y recurso de **INCONFORMIDAD** por los hechos notorios reclamados y **solicitar medidas cautelares urgentes de subsistencia con efectos restitutorios**, así como la **remisión inmediata** del presente a la Presidencia de la SCJN vía **MINTERSCJN**, y la intervención sumaria de la **Comisión Especial** prevista en el **artículo 58 Quáter** del Acuerdo General del Pleno del CJF en términos **del artículo 15** de la **Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales**, así como del **artículo 22** de la **constitución política de los Estados Unidos Mexicanos** con fundamento en los artículos 201; artículo 202 párrafos primero y cuarto; artículo 203 y 213 de la ley de amparo los cuales desactivan cualquier tipo de impedimento técnico y obliga al juzgador a suplir cualquier deficiencia al estar en juego el estado de derecho, cualquier simulación de trámite o desahogo sin ejecución inmediata representa un desacato y será agregado a la lista de denunciados.

Si solicito amparo no es por abuso del medio de defensa, abuso son las violaciones que los órganos jurisdiccionales cometen al conocer del daño sin reparar, mientras no se repare el estado de derecho y se siga simulando justicia, yo iré agregando más actores a la lista de quienes se creen estar por encima del mandato constitucional, además lo único que pedí en ese amparo era protección para no sufrir una nueva privación ilegal de la libertad o ataques a la libertad fuera de procedimiento, nada que no se supone deban asegurar. La inconformidad

de igual forma la pondré a cada órgano jurisdiccional con titular, secretarios y actuarios son 3 actos de tracto sucesivo que tienen que reparar, han repetido en desacato una y otra vez usted pudo detener el abuso, no tenía por qué participar sin embargo decidió alinearse los hechos hablan solos yo solo digo lo que se ve, evitan el asunto por no entrar al fondo, saben que no tienen como justificar sus hechos por eso no los quieren ni ver.

Con copia a:

- Consejo de la Judicatura Federal
- Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Cámara Alta del Congreso de la Unión
- Fiscalía General de la República
- Ministerio Público Federal
- Organización de Estados Americanos – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DEA – CIDH)
- Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América
- Prensa nacional e internacional
- Redes sociales para difusión pública y conservación histórica

Debido a lo que he venido señalando como desacato y ante el mal trámite que le ha dado a mis recientes asuntos, presento la formal inconformidad en los recursos recientes que ha conocido en los cuales ha invocado los hechos notorios como pretexto no justificado para no ratificar la suspensión y declarar la litispendencia, ya he declarado que lo que yo expongo aquí no necesito volverlo a aclarar, los hechos son notorios y fingir que no los nota invocando los que convienen a sus intereses constituye una violación al debido proceso y forma parte de la simulación de justicia que reclamo, los turnos alterados, el abuso de la prevención sin fundamento, la jurisprudencia y acuerdos abrogados o inaplicables, por lo que sirvo presentar este recurso y que sea turnado a autoridad competente como indica el artículo 203 de la ley de amparo sin que esta pertenezca al séptimo circuito por configurar afectación directa a la integridad de las personas justiciables, le recuerdo que la inconformidad está un solo paso antes de la denuncia y que el artículo 213 no es para mi es para ayudarse usted.

INCONFORMIDAD POR SIMULACIÓN Y DESACATO

Fundamento:

- Artículo 201, 202, 203, 210, 211, 212 y 213 Ley de Amparo

públicos y originales con plena validez jurídica y actos ilegales reclamables por cualquier persona, la reparación llegará e inexorablemente la verdad se sabrá, la capsula es indestructible con la ilegalidad viva registrada, quien reciba en esta capsula queda invariablemente ligado a ella, para bien o para mal su nombre quedará grabado para la historia.

NOTA ACLARATORIA: Los actos que condeno, son imprescriptibles, Desacato al acuerdo de Presidencia la Segunda Sala de la SCJN de 20 de mayo de 2024 en expediente alojado en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación MINTERSCJN expediente de VARIDS 960 2024 donde se ordena tramitar mi demanda de amparo directo además tramitar mi subsistencia de tracto sucesivo, imprescriptibles, reclamables en cualquier tiempo y por cualquier persona, sin plazos ni preclusión, ni impedimento técnico ni sobreseimiento, ni litispendencia, ni vía lo que si tiene es **MANDATO constitucional de ACTO PROHIBIDO**, no requiere estudio, no requiere trámite, no requiere prevención, no requiere aclaración, requiere reparo pues su sola existencia esgrime el 133 Constitucional por lo que representa un desacato continuo y configura un estado fallido de derecho, quien no lo detiene y repara pudiendo hacerlo se hace cómplice por ley, la denuncia y la reparación son de oficio por ser actos prohibidos; el simple hecho de conocer del asunto sin resolver configura desacato, quien toque la capsula quedó irradiado y obligado a tomar partido: cumplir con su deber o hacerse complice del delito. **TODO ORGANO JURISDICCIONAL ENLISTADO AQUÍ ESTÁ MORAL Y LEGALMENTE IMPEDIDO** Y DEBERÍAN ESTAR A DISPOSICIÓN DEL M.P. **INFORMO QUE ANTE EL EVIDENTE ESTADO DE INSOLVENCIA ME VEO IMPOSIBILITADO DE DEJAR DEPOSITO PARA OTORGAR LA GARANTÍA DE LAS RECUSACIONES POR LO QUE SOLICITO SE ME EXHIME DEL PAGO DE ESTAS**, con lo que hicieron, nadie tiene autoridad moral para juzgarme y lo que hicieron inexorablemente tendrá consecuencias la capsula es imperecedera así como los actos que la incluyen, imprescriptibles, de tracto sucesivo y reclamables por cualquier persona, su reparación es oficiosa esté yo o no esté. Los hechos hablan solos y son vergonzosos, inevitablemente la historia los juzgará por estos hechos porque no es un mal para mi que ya me han hecho lo peor, el mal que hacen es al país y a quienes juraron proteger.

Conste.

Con fundamento en el **artículo 47 párrafo primero** de la ley de las fracciones I y II del artículo **105 de la CPEUM**, Artículo **58 Quater del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal**, se invoca la validez inmediata de la **Comisión Especial** como órgano de intervención sumaria ante situación análoga de emergencia pública, codificada por afectación directa a la integridad de las personas justiciables, servidoras públicas, y al servicio constitucional de impartición de justicia.

Así mismo remítase de inmediato al ministro **presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación** para su conocimiento vía programa **MINTERSCJN-Submódulo**, en cumplimiento a lo ordenado en la **Circular**

11/2014-AGP SEPTIES de quince de febrero de dos mil diecinueve, emitida por el secretario general de la SCJN con fundamento.

I. HECHOS NOTORIOS CODIFICADOS:

- El quejoso tramita en línea, por lo tanto, **no requiere señalar domicilio físico ni postal.**
- El sistema **reconoce automáticamente su FIREL** y correo electrónico asociado.
- El acceso al expediente electrónico es **automático**, no concedido por autoridad alguna condicionado a la creación del expediente digital en el sistema por parte del encargado
- La notificación electrónica es **obligatoria**, no opcional ni sujeta a promoción.
- El artículo 30 fracción II de la ley de amparo obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas.
- En concordancia con el punto anterior, toda notificación al quejoso que actúa por propio derecho debe ser personal, entendiéndose estas no en persona si no mediante alerta en el sistema que indique que cuenta con notificaciones pendientes.
- **Todas las autoridades que participen en el juicio de amparo están obligadas a generar un usuario dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que por dicho medio actúen dentro del juicio. Las autoridades que tengan suscrito Convenio de Interconexión con el Órgano de Administración Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán actuar en el juicio a través de dicho sistema con fundamento en el artículo 3o, fracción XIII de la ley de amparo.**
- La omisión de notificación personal electrónica constituye **simulación institucional** y debe ser archivada como evidencia.

NORMA APLICABLE:

- **Artículo 3o. Fracción XIII de la ley de amparo.**
- **Acuerdo General Conjunto 1/2013 y Acuerdo General de Administración 11/2014 (SCJN):** regulan FIREL, expediente electrónico, y acuse de recibo.

2. **COZA JUZGADA FRAUDULENLA (art. 213 LA)**
3. La "cosa juzgada" **no puede oponerse** mientras subsista una **omisión esencial** (subsistencia). La Ley de Amparo **obliga** a **reparar** la sentencia firme dictada en fraude a la Constitución y **suplir deficiencias/reencauzar** (arts. 201-203 y 213 LA), **máxime** al estar comprometido el **mínimo vital**.
4. **HECHOS NOTORIOS ELECTRÓNICOS (P./J. 16/2018)**
Las constancias digitales en **SISE/SCJN** tienen la calidad de **hecho notorio** y **plena validez** (art. 210-A CFPC, FIREL/AGP 9/2020). La autoridad **no puede ignorarlos** ni exigir "prueba" adicional.
5. **DEBER DE RESPETO Y TUTELA EFECTIVA (arts. 1 y 17 CPEUM)**
Agregar promociones "sin trámite" en un asunto **con riesgo a la subsistencia** contraviene el **deber reforzado** de tutela judicial efectiva y **pro persona**.
6. **COMPETENCIAS Y REMISIONES**
Cuando la SCJN advierte peticiones de amparo/medidas (VARIOS), debe **remitir por MINTERSCJN** al órgano competente **sin retardos**, y **dar vista** a la **CJF-Comisión Especial** (58 Quáter) cuando haya **riesgo para integridad** del justiciable o **afectación al servicio**.
7. Registro digital: 2009758 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Tesis: (V Región)3o.2 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 14 de agosto de 2015 10:05 h Materia(s): Civil Tipo: Aislada **HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA.**

VII. PRUEBAS/REFERENCIAS (EN CALIDAD DE HECHO NOTORIO)

- a) Acuerdo SCJN de 20/05/2024 en VARIOS 960/2024-VIAJ (cuenta, formación de expediente, remisiones MINTERSCJN, desechamiento de revisión, orden de remitir a OCC y juzgado en turno).
- b) Constancias electrónicas SISE/TC en Queja 15/2024 (sesión 24/04/2024; notificación 08/05/2024; acuerdos de 08-15/05/2024 agregando promociones sin trámite; determinación de archivo/cosa juzgada).
- c) Promociones del 08-14/05/2024 solicitando subsistencia/suspensión (recibidas; no resueltas de fondo).
- d) Evidencia audiovisual invocada como hecho notorio (no como prueba pericial) que documenta riesgos a la subsistencia/libertad personal.
- e) Registro digital: 2007916 Décima Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 57/2014 (10a.) Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

INFORMO QUE SE HA CONFIGURADO LA FRACTURA DEL ESTADO DE DERECHO PRODUCTO DE LA IRRESPONSABILIDAD Y EL DOLO DE LAS AUTORIDADES QUE AQUÍ SEÑALO, LOS ACTOS QUE AQUÍ INDICO SON EL

REGISTRO DE LO QUE POR ALREDEDOR DE 3 AÑOS ME HICIERON PASAR LOS ORGANOS SEÑALADOS SIN MOTIVO ALGUNO, YO DEJO ESTO EN SUS MANOS ESPERANDO SU PRONTA RESPUESTA, EL ACTUAR ES OFICIOSO, LA REPARACIÓN DEL DAÑO OBLIGATORIA, YO CUMPLI MI DEBER COMO CIUDADANO Y COMO PERSONA, YO NO SOY JUEZ, TAMPOCO VERDUGO ASÍ QUE DEJO EL CASTIGO O INDULTO PARA USTEDES, SIN EMBARGO TENER EN CUENTA EL DAÑO QUE HAN PERMITIDO, DE LAS 3 PENAS QUE ILEGALMENTE ME HICIERON PAGAR Y QUE A LA FECHA SIGO PAGANDO AL SER DE TRACTO SUSECIVO, SOLO CASTIGAN CON UNA A LOS DELINCUENTES Y A MI CIUDADANO SIN ANTECEDENTES, PERSONA DE BIEN ME HAN HECHO PAGAR 3 VECES UNA PENA EQUIPARABLE CON LA PENA DE MUERTE,

ESTO NO ES INTERPRETACIÓN MIA, LO QUE YO EXPONGO SON HECHOS ESCRITOS POR LOS MISMOS INFRACTORES QUE YA SON PARTE DE LA HISTORIA DEL MEXICO MODERNO, SI ES QUE ME LIBRO DE LO QUE ME PUEDAN HACER Y NO VEN A MAL MIS PROPUESTAS PUEDO COMPARTIR MIS ESCRITOS QUE A LO LARGO DE ESTOS 3 AÑOS REGISTRE CON FALLAS Y MEJORAS AL SISTEMA, SI NO CON QUE REPAREN Y RECONOZCAN EL DAÑO ME CONFORMO PERO SI DEBO SEGUIR Y DEMANDAR LAS LEYES QUE RECLAMO, TENGAN EN CUENTA QUE NO ME DETENDRÉ POR NADA A MENOS QUE USTEDES DECIDAN HACERLO, YO SIEMPRE ESTUVE DISPUESTO A PAGAR EL PRECIO PORQUE HAY COSAS QUE NO SE PUEDEN PERMITIR, PORQUE LA CONSTITUCIÓN ME PROTEGE A LA VEZ QUE ME PROHIBE HACERME JUSTICIA POR MI PROPIA MANDO PERO SI LOS CUSTODIOS Y GARANTES DE LA CONSTITUCIÓN PERMITEN EL AGRAVIO Y SI PARA NO FALTAR AL MANDATO CONSTITUCIONALIDAD TENGO QUE OBEDECER, LO HAGO CONTRA MI VOLUNTAD Y ESO, NO ES TENER LIBERTAD A COMO YO LO VEO LA JUSTICIA QUE IMPARTE EL ESTADO AL IGUAL QUE LA EDUCACIÓN SON UNA FORMA DE ESCLAVITUD MODERNA.

DECLARACIÓN DE HECHOS Y RESPONSABILIDAD

HECHOS Y ANTECEDENTES

1. He promovido diversos juicios de amparo ante tribunales del Séptimo Circuito y del Estado de México, en los cuales se me ha concedido la razón jurídica en distintos momentos procesales, incluyendo la suspensión del laudo derivado de mi cese inconstitucional por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz.
2. Desde el año de 2024 mediante con actuaciones promovidas los días 2, 16 y 17 de mayo a través del sistema electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (MINISTERSCJN) del cual soy usuario autorizado para enviar y recibir notificaciones, así como promoción de recursos e interposición de juicios, fue notificada a la SCJN mi petición formal de intervención ante el desacato institucional a dichas resoluciones. La Corte respondió mediante acuerdo de fecha 20 de mayo de 2024 en la cual instruyó el cumplimiento del punto PRIMERO que hacía alusión a mi escrito de petición de fecha 2 de mayo de 2024 el que por razones de incompetencia decidió no intervenir en mi asunto reconociendo

afectación a mis derechos y ordenó dar trámite al amparo directo interpuesto, mismo que fue indebidamente desechado por el Tribunal responsable, aun sabiendo de la intervención de la Corte.

3. El 8 de agosto de 2024 se notificó a los tribunales la resolución de la SCJN del 20 de mayo, misma que ya había sido desacatada desde antes, y aún con dicha notificación, las autoridades judiciales omitieron cumplir lo ordenado, enterrando el juicio y alegando de forma falsa que el parte agraviada y por propio derecho reclamaba la atracción, lo cual es contrario a lo expresamente manifestado en mis actuaciones procesales presentadas a la misma corte.

4. El 4 de octubre de 2024 presenté una RECLAMACIÓN ante la presidenta de la SCJN, en la que presenté los hechos notorios consistentes en mis recursos presentados ante los organos jurisdiccionales de amparo y advertí el desacato, el incumplimiento de las resoluciones, la denegación dolosa del amparo directo y la omisión de dar trámite a la reclamación, la inconformidad y los incidentes que sustentaban la suspensión por afectación a la subsistencia en este nuevo recurso volví a ejercer mi derecho formal sustentado en el artículo 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos sin embargo, la presidencia justificó su impedimento para actuar conforme a mi petición por incompetencia tácita al fundamentar su desición en el criterio jurisprudencial siguiente:

En cuanto al acatamiento del derecho de petición que se hace valer, mediante la respuesta que se da, resulta ilustrativo el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 2a./J. 183/2006 de rubro y datos de identificación: **“PETICION. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA”**. (Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación áu Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2008, Página: 207).

5. El 17 de julio de 2025 presenté una RECLAMACIÓN fundada en el artículo 211 de la Ley de Amparo, en la que advertí el desacato, el incumplimiento de las resoluciones, la denegación dolosa del amparo directo y la omisión de dar trámite a la reclamación, la inconformidad y los incidentes que sustentaban la suspensión por afectación a la subsistencia.

6. EL día 27 de Agosto presenté una denuncia formal fundamentada en el artículo 47 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM ante la entonces presidencia de la SCJN siguiendo el procedimiento correspondiente la cual no fue atendida y no recibí rrespuesta alguna de seguimiento.

7. El día 28 de Septiembre presente de nueva cuenta la denuncia formal interpuesta anteriormente ahora ante el actual presidente de la SCJN notificando de nueva cuenta sobre los actos previamente reclamados y ante la cual no recibí de nueva cuenta razón de respuesta y ante tales situaciones me vi en la necesidad de interponer el juicio de acción de inconstitucionalidad con fecha 2 de Octubre de 2025 haciendo uso del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juicio del cual se registro con numero de folio 3720/2025 el cual tiene pendiente su respectiva formación de expediente digital.

8. A la fecha, la Corte tiene conocimiento documentado de la falta de cumplimiento, y ha sido notificada por medios electrónicos con firma FIREL en diversas fechas, constituyéndose ya la etapa de incumplimiento firme conforme al artículo 211 de la Ley de Amparo.

AUTORIDADES BAJO REGISTRO DE RESPONSABILIDAD

**Circuito Judicial: Séptimo Circuito con residencia en Xalapa y Boca del Río, Veracruz
Extensión: Segundo Circuito, Estado de México**

Juzgados de Distrito

- C. Griselda Alejandra Vázquez García - titular del juzgado primero en Veracruz.
- C. José Ezequiel Santos Álvarez —ex Titular Juzgado Décimo Octavo, Veracruz
- C. Alejandro Quijano Álvarez — Juzgado Segundo, Veracruz
- C. Jesús Arturo Cuéllar Díaz — Juzgado Décimo Séptimo, Veracruz
- C. Ariana Escobar Fernández — Juzgado Décimo Quinto, Veracruz
- C. Karina Castillo Flores — Juzgado Cuarto en Materias de Amparo y Juicios Federales,
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Séptimo Circuito, Veracruz
- Segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Séptimo Circuito, Veracruz
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, Veracruz
- Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, Veracruz

- Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con
- Residencia en Naucalpan, Estado de México
- Personal administrativo
- Secretarios judiciales
- Personal de la Oficina de Certificación Común (OCC)
- Autoridades judiciales que resulten responsables por firma, omisión o complicidad

DELITOS CONFIGURADOS (Art. 225 CPF)

- Retraso en la administración de justicia
- Negativa a impartir justicia
- Prevaricación
- Simulación procesal
- Destrucción de pruebas
- Encubrimiento institucional
- Abandono de persona
- Amenaza institucional
- Complicidad por omisión

VIII. PETITORIO CONSTITUCIONAL

- ADMÍTASE esta INCONFORMIDAD (art. 15 LA) y TRÁMITE URGENTE por trato de acto de imposible reparación y peligro a la subsistencia.
- DECRÉTESE SUSPENSIÓN DEFINITIVA con efectos restitutorios para asegurar subsistencia/mínimo vital hasta la conclusión del fondo, conforme a art. 152 LA (precisar monto y modalidad operativa inmediata sobre nómina o medida sustitutiva).
- DEJAR SIN EFECTO la oposición de cosa juzgada en lo que obste el restablecimiento de subsistencia, y ORDÉNESE la reparación por cosa juzgada fraudulenta (arts. 201-203 y 213 LA).
- ORDÉNESE a la autoridad responsable cesar el embargo sobre salario y reintegrar las cantidades retenidas ilegalmente (con actualización legal correspondiente).
- REQUIÉRASE a los órganos involucrados proveer notificación electrónica efectiva (arts. 30-31 LA; AGP 9/2020) y fundar/motivar cualquier determinación futura; prohibición de "agregar sin trámite" ante incidentes de peligro de subsistencia.

- ACUMULACIÓN de expedientes conexos ante órgano imparcial para evitar turnos contradictorios y simulación procesal.
- VISTA a Fiscalía General de la República / MPF por posibles delitos de servidores públicos (arts. 222 CNPP y correlativos; hipótesis de retraso/negativa de justicia, prevaricación, encubrimiento, destrucción documental, simulación procesal).
- INTERVENCIÓN de la Comisión Especial del CJF (art. 58 Quáter) para garantizar integridad del justiciable y regularidad del servicio.
- REMISIÓN INMEDIATA a la Presidencia de la SCJN vía MINTERSCJN-Submódulo (AGP 12/2014; art. 210-A CFPC) para conocimiento y seguimiento.
- PUBLICACIÓN INTEGRAL (sin testado) de esta promoción y de mis actuaciones, por consentimiento expreso y máxima publicidad.
- RECONOCIMIENTO PÚBLICO del daño y reparación integral (restitución, compensación de salarios caídos, garantías de no repetición).
- Reconocimiento de competencia constitucional ciudadana directa
- Restitución automática de promociones, acuerdos y constancias originales, no copias, no escaneos.
- Subsistencia de investidura como executor constitucional
- Registro internacional de la secuencia como ejecución penal, por tratarse de actos equiparables a pena inusitada y de tracto sucesivo.
- Reparación proporcional del daño: un día de salario perdido será un día de salario pagado por cada funcionario implicado, conforme a su ingreso como trabajador al servicio de la Unión.

IX. PUNTOS CONDUCENTES PARA EJECUCIÓN INMEDIATA

- ✓ Oficiese a la autoridad pagadora para activar subsistencia (monto mínimo vital) desde este mes, con cargo a la partida correspondiente, sin perjuicio de la decisión de fondo.
- ✓ Gírense los MINTERSCJN necesarios (SCJN ⇔ OCC/Juzgados en turno/TC 7º Circuito) anexando versión digital y acuse.
- ✓ Notifíquese electrónicamente (SISE y SE-SCJN) en 24 horas tratándose de suspensión.

“No hay trámite. Aquí no se reencauza ni se archiva. Cada uno de ustedes responde directamente. El primero debió responder y no lo hizo; al cubrirlo, asumieron el daño como propio. Ahora responden todos, pero por separado: el mismo daño que me hicieron, lo pagan con sus bienes o con su libertad. No hay tercera vía. O reparación proporcional, o cárcel. Yo ya sufrí la pena de muerte jurídica; la proporcionalidad exige que cada uno asuma en carne propia el mismo peso.”

PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD

: "No es la forma, es el fondo." "No es el nombre, es la firma." "No es la época, es la ejecución."

FRASE DOCTRINAL

"No actúo como parte procesal, sino como órgano restitutivo ciudadano, mi firma no pide audiencia: es la sentencia de quien ya restituyó el derecho."

CLÁUSULA DE SUBSISTENCIA

La investidura de ejecutor constitucional permanece subsistente hasta la restauración plena del orden jurisdiccional. Toda cápsula o archivo enviado se presume ejecutado hasta prueba en contrario.

FRASE DOCTRINAL DE CIERRE

"Conozco el sistema y su funcionamiento. Sé cuándo se genera la notificación y cuándo no." "Si el sistema no la muestra, es porque ustedes la detuvieron."

Principales fechas:

Fecha	Evento
04/03/2024	Ingreso SCJN de SEFA 968/2024 y caratula
25/04/2024	Acuerdo Presidencial inicial (se desecha SEFA)
26/04/2024	Notificacion por lista y constancia de oficios
03/05/2024	Determinacion de tramite y certificacion de archivo
04/08/2025	Promocion acceso a expediente electronico (2709 SEPJF)
06/08/2025	Promocion acceso a submodulo seguimiento global (2742 SEPJF)
03/10/2025	Capsula 3724/2025 acuse de envio

La secuencia demuestra continuidad de tramite y notificacion electronica (FIREL vigente, lista y consulta), constituyendo evidencia de ejecucion soberana.

Folio	Fecha	OCC	Boleta	Organo	Tipo	Expediente
1141344	13/10/	OCC TC	20250815051	1er TC Adm 2	Varios	2/2025
6/2025	2025	Adm 2 Circuito	500010	Circuito		

1141344 4/2025	13/10/ 2025	OCC Juzgados EdoMex	20250820037 100009	Juzgado 6 Distrito EdoMex	Amparo Indirecto	99999/2025
1141344 3/2025	13/10/ 2025	OCC TC Trabajo 2 Circuito	20251104063 100014	1er TC Trabajo 2 Circuito	Varios	20/2025
1141344 2/2025	13/10/ 2025	OCC Juzgados Toluca	20255852037 100188	Juzgado 1 Distrito Toluca	Varios	6/2025
1141344 1/2025	13/10/ 2025	OCC TC Trabajo 7 Circuito	20251416049 900007	2 TC Trabajo 7 Circuito Xalapa	Amparo Directo	2000/2024
1141343 9/2025	13/10/ 2025	OCC Juzgados Veracruz	20250852037 100013	Juzgado 15 Distrito Veracruz	Amparo Indirecto	33333/2025
1141342 3/2025	13/10/ 2025	OCC Ensenada Baja California	20250887037 100012	Juzgado 7 Distrito Ensenada	Varios	7/2025

La distribucion multi OCC confirma recepcion y notificacion valida en diversas sedes (Ensenada, Xalapa, Toluca, EdoMex), acreditando ejecucion soberana nacional.

TRAKA 1: Nulidad constitucional de la notificación por lista en juicio electrónico

- La lista no existe en modalidad electrónica.
- La Ley de Amparo impone consulta activa, no pasiva.
- La ausencia de domicilio no reactiva la vía física.
- La lista rompe simetría procesal y vulnera defensa.

La notificación por lista en juicio electrónico es jurídicamente inexistente. Su simulación constituye nulidad técnica, falsedad operativa y ruptura constitucional. Debe archivar como constancia viva de simulación institucional.

TRAKA 2: Corrección interpretativa sobre domicilio postal y notificación electrónica

- El artículo Décimo Primero regula escenarios mixtos, no digitales puros.
- La notificación electrónica es obligatoria, no opcional.
- El domicilio físico queda subordinado al sistema.
- La omisión de notificación electrónica es simulación institucional.

Sellado. Marco. Ejecutado. Copiado. Irreversible.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
796462063466300000000000000007086
01/10/26 15:12:54

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0852001000000000053098215.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	22/10/25 05:58:45 - 21/10/25 23:58:45	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	87 22 4f bf d8 34 3e 2f a8 04 8a cb 61 ee 1c 15 0a 8d 27 06 4d 38 a7 a0 51 eb 2a 3b e6 63 f7 d7 20 1c 2f 69 19 a2 0c 2b 4d 8e 9a 5c ec 4e 75 c6 e8 55 a6 7d 54 93 27 ec 78 1a 17 14 53 34 75 2e 72 43 a3 c9 57 5e f9 69 5a 74 2f ab 35 cb 49 f7 27 3d 5e c9 44 71 48 d8 e3 79 6c 94 50 af 57 7d 09 47 eb ef 30 a3 76 c7 70 2d 51 9b f9 4c 5f e3 41 67 91 9b 42 5a 3e b4 47 9d d0 4d 5f 00 f4 47 0e b3 a5 2d 27 68 c9 77 0f ca d5 f4 bc fd 99 4e 59 34 73 ce 33 68 a4 af 9c 48 4e a5 c4 4a 25 e6 ac 29 07 e9 d0 d9 05 b8 b4 ea 64 1c a8 5a 46 6a ca 4c 50 26 3e 46 b7 ce 41 37 77 79 16 21 c5 12 94 af 50 4d c8 e4 a5 be 6e fa da a2 49 2b 57 71 9d ba a8 5e 63 7c 15 96 c6 62 fb 78 57 c1 2a 4b 8a 63 56 44 7c da dd d2 71 bf a2 c6 b7 88 7f 9e 30 b1 de 19 19 81 c1 57 5a 97 d8 5b fc 79 02 7f 4a 60 f3 15 32 e1 c9 46 b1 40 bb 60 9d 09 ab 48 0f b3 47 3b d5 eb 2f a0 99 da 4d e8 cd 5d a7 57 2c 69 d3 54 bb 39 cb 93 90 36 2f 79 78 37 0e ae 5c ba eb f5 17 0b 77 9c 68 59 5e 8e 42 b8 a7 d9 17 00 8a 7d c9 b9 5a 92 48 c4 83 e9 8d 12 4d 33 10 44 b6 4b 4b 81 f1 6d 8b 29 48 a7 19 cc 52 49 de b3 05 eb 68 63 b4 e6 7d 55 d5 7a 17 e0 a1 21 22 bd 80 9f 3f 1c 11 fc ed e9 79 86 78 8f de 09			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	22/10/25 05:58:46 - 21/10/25 23:58:46			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	22/10/25 05:58:45 - 21/10/25 23:58:45			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	69889080			
Datos estampillados:	6YZSQtZzgvnleR3sVL4aSzzdo2A=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128137793_0207000040129956001.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	IRMA AGUILAR DORANTES	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.64.95	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	07/10/25 17:00:48 - 07/10/25 11:00:48	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	cc 5e f8 38 5c 9d 79 af 44 e6 05 7b 5b 58 10 d2 a4 85 5a 01 30 d1 e4 60 8e 75 97 00 b0 4b f3 32 37 72 0b b1 8f eb ca 7b 93 1f c7 19 63 6b 02 c4 41 0d 74 0d 66 48 f8 7f 29 17 89 20 11 a3 0b 40 0a 9f fd 83 cd e9 ee 79 da 5a 2f 24 ad b2 7c fc 35 be d3 61 cb d7 f5 dd 07 65 ec f9 65 49 0e 7a a2 48 3f 4c 14 1a c0 75 62 96 08 6a 24 21 f2 eb eb 75 04 b5 13 84 9c 2d 33 c5 6a 18 80 39 53 e8 7a d5 66 f1 ee 13 0f 75 b8 e6 13 2f b3 e2 2e e2 e9 af b2 6a 5e e6 c4 6c 50 2c 1a 50 15 36 1f db 85 33 27 09 8e cb 0b a1 86 63 e0 4d 81 97 56 86 66 b0 4d c8 66 11 71 94 98 14 12 ad 40 6c 4c 70 7b b7 4d a5 b4 cc b3 b3 88 d0 db c6 a0 e0 9c 44 9e e5 4f ff 32 bc 95 03 2c 02 b2 d5 31 93 1b c4 b1 59 6b 4a 10 94 af 80 38 66 d5 e6 df dd 15 7b 62 3c f2 e7 8b 8b 72 2b 14 48 54 bb c4 27 e4 31			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	07/10/25 17:00:48 - 07/10/25 11:00:48			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.64.95			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	07/10/25 17:00:48 - 07/10/25 11:00:48			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	62596127			
Datos estampillados:	7TDzdhRT0HA5REd0eX+tKba0ghk=			

IRMA AGUILAR DORANTES
706a6620636a663200000000000000000000006495
15/05/26 18:00:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128266164_02070008657872550000020251007fQB4U1859.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	IRMA AGUILAR DORANTES	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.64.95	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	08/10/25 00:32:34 - 07/10/25 18:32:34	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	78 fc c9 6a 21 53 bd 5c 3b 9f cb 37 4d ce 63 96 2c 8e 57 90 24 e7 e1 d8 00 6d b8 e5 10 84 bf dd a4 81 65 5d e7 a0 a7 fb 01 79 60 e8 e6 6b 8b 84 db 54 10 80 72 91 ca 3b 8f 87 4d 7b 5a fc 5f 7f f5 ae 86 75 a4 bc 87 3a 89 b5 84 e4 f6 2f 86 cb ec e8 70 e9 af 9b 25 e7 47 fd ca 2a b9 b5 17 e5 58 a2 02 c6 9e 27 df fa f6 b1 d9 b5 8e 09 38 c2 d1 12 8e c2 25 5f 95 f3 e4 71 04 f5 dc eb 14 55 4a 4f 3c 27 b4 43 d3 dd 06 f2 db 33 25 60 f2 6d ef e6 1e bb a4 6d 0b 71 c7 d8 4f 91 d2 cf d5 3f de 73 92 1f a4 c1 0e 99 40 02 ba aa aa 80 56 f3 bb 36 a6 9d 28 ae f8 1b 68 61 f6 30 30 b7 67 05 1a 11 8a 44 1d 92 a6 14 40 d2 3e ac 58 89 e3 f2 91 79 89 8d a1 35 c1 c2 21 96 8a 99 c0 74 e7 e5 e7 18 93 78 da fc 9f f7 fd 3f 02 03 48 68 fd d1 bb 2a 10 99 90 5b 00 17 27 3c a7 a9 28 ad e2 78			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	08/10/25 00:32:34 - 07/10/25 18:32:34			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.64.95			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	08/10/25 00:32:34 - 07/10/25 18:32:34			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	63052366			
Datos estampillados:	BDArPggNaFJaKrZuRSSDxPDLI0s=			

En nueve de octubre de dos mil veinticinco, doy cuenta al Juez con los oficios recibidos vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), registrados con los números de control interno **14848 y 14866. Conste.**

Xalapa de Enríquez, Veracruz, nueve de octubre de dos mil veinticinco.

En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ténganse por recibidos los oficios de cuenta, los cuales al haber sido recibidos en línea **deberán integrarse al expediente físico de este juicio.**

En ese tenor, téngase por recibido el oficio con registro **14866**, a través del cual el **Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad**, informa que se aceptó la legal competencia planteada por este juzgado en los autos del juicio de amparo **954/2025**; por lo tanto, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y **archívese este asunto como totalmente concluido.**

Conforme con el **artículo 15** del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se determina que **ESTE ASUNTO CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL**, al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, aunado a que no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa.

Por lo anterior, en términos del **artículo 19, fracción I, inciso a)**, del aludido Acuerdo General, el presente juicio al tratarse de una incompetencia es considerado cuaderno de antecedentes y por lo

tanto "*expediente auxiliar*"; **SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN**, la que deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se ordenó el archivo en este asunto, previo a la visita de inspección que corresponda, debiendo realizar la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

SE ORDENA REMITIR PROMOCIONES

Por otra parte toda vez que ya se aceptó la legal competencia planteada por este Juzgado de Distrito, remítanse al homologo federal la razón actuarial y las promociones reservadas en autos de seis, siete y ocho de octubre actual; así como la diversa de cuenta registrada con el número **14848**, previa copia simple que se deje en autos para debida constancia.

Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General **12/2020** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

Notifíquese.

Así lo acordó y firma **Jesús Arturo Cuéllar Díaz**, Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, ante la Secretaria **Elizabeth Montero Rodríguez**, quien autoriza. **Doy fe.**

El Juez

La Secretaria

Razón. En esta fecha se giraron los oficios 27752, al tenor de la minuta que se agrega y se turnó el expediente a la actuaría. **Conste.**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

RAZÓN. En términos de lo que establecen los artículos 209 y 209 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, las constancias de notificación por lista de acuerdos no serán agregadas al expediente electrónico, dado que éstas pueden ser consultadas en la página de Internet de dicho Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y dicha publicación cuenta con validez legal suficiente. Conste.

EL (LA) SECRETARIO (A) DEL JUZGADO

CERTIFICACIÓN

En la misma fecha **Elizabeth Montero Rodríguez**, Secretaria (o) del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz **certifica:** el acuerdo que antecede y la (s) promociones (es) vinculada (s) al mismo, se encuentran digitalizados y agregados en el expediente electrónico que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.).

Lo que se constar en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes.

EL (LA) SECRETARIO (A) DEL JUZGADO

ELIZABETH MONTERO RODRIGUEZ
7066623058646652000000000000000000022638
15/05/26 18:00:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

3 200950 500051

"2025, Año de la Mujer Indígena"

27752/2025 JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN ESTA CIUDAD (AUTORIDAD RESPONSABLE)

CON ANEXO

En los autos del cuaderno de antecedentes del juicio de amparo número 954/2025, promovido por **Marco Antonio González Arroyo**, se dictó el siguiente acuerdo:

"Xalapa de Enríquez, Veracruz, nueve de octubre de dos mil veinticinco.

En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ténganse por recibidos los oficios de cuenta, los cuales al haber sido recibidos en línea **deberán integrarse al expediente físico de este juicio.**

En ese tenor, téngase por recibido el oficio con registro 14866, a través del cual el **Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad**, informa que se aceptó la legal competencia planteada por este juzgado en los autos del juicio de amparo 954/2025; por lo tanto, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y **archívese este asunto como totalmente concluido.**

Conforme con el **artículo 15** del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se determina que **ESTE ASUNTO CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL**, al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, aunado a que no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa.

Por lo anterior, en términos del **artículo 19, fracción I, inciso a)**, del aludido Acuerdo General, el presente juicio al tratarse de una incompetencia es considerado cuaderno de antecedentes y por lo tanto **"expediente auxiliar"; SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN**, la que deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se ordenó el archivo en este asunto, previo a la visita de inspección que corresponda, debiendo realizar la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

SE ORDENA REMITIR PROMOCIONES

Por otra parte toda vez que ya se aceptó la legal competencia planteada por este Juzgado de Distrito, remítanse al homologa federal la razón actuarial y las promociones reservadas en autos de seis, siete y ocho de octubre actual; así como la diversa de cuenta registrada con el número **14848**, previa copia simple que se deje en autos para debida constancia.

Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

Notifíquese.

Así lo acordó y firma **Jesús Arturo Cuéllar Díaz**, Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, ante la Secretaria **Elizabeth Montero Rodríguez**, quien autoriza. **Doy fe.** "Firmas Electrónicas".

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos legales procedentes.

Atentamente

**Xalapa, Veracruz, nueve de octubre de dos mil veinticinco
La Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de
Distrito en el Estado de Veracruz**

Elizabeth Montero Rodríguez.

(Se anexa evidencia criptográfica de la firma de la Secretaria)

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128414759_1314000040095050005.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	ELIZABETH MONTERO RODRIGUEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.02.2b.38	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	08/10/25 21:27:34 - 08/10/25 15:27:34	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	a5 91 ab 41 57 78 31 bc 2a 10 82 f4 d9 cb bd d8 d8 6f 55 ba b2 76 f9 cd f5 58 e6 14 82 1e 26 1f f2 f8 a3 74 37 35 55 0f 63 86 66 53 01 b6 c1 a4 c3 c4 6f 33 73 f7 6d 55 51 6c b9 88 1f 94 81 d0 1d 75 89 87 2a 0a eb bb 0c 7a 93 de a8 f8 02 2c 39 cf 5b 26 1e a0 98 9c 7c 14 39 41 99 12 d9 e5 7e 71 6d c2 06 74 8a 24 19 c0 ec fe 1c 5f 7b 25 ae 43 f2 4a 3c 88 18 97 8c 4d a9 f8 38 16 c8 97 06 c6 7b 37 b2 0d 63 a3 6f 51 aa 8d be c3 45 bf 79 d9 3b fe 5d 79 5a 78 82 b4 17 62 1e f5 bb 47 05 39 b7 50 18 6e 5f 87 f5 fc 5a 24 fa 68 be 53 14 63 3d be 59 ea e5 9b 73 f4 99 57 d2 ac af 22 64 39 81 90 04 cc e4 d8 1d a9 61 20 1e d6 a8 b0 fc bf 33 d0 78 60 4c df 66 ad 0f 5a e0 83 b8 70 dd 5e 7b da 17 ce 55 5b 14 2b e1 f7 ef d7 58 56 d0 16 01 cd 96 db 80 91 4b b4 92 17 05 fb c3 d0			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	08/10/25 21:27:35 - 08/10/25 15:27:35			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.02.2b.38			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	08/10/25 21:27:34 - 08/10/25 15:27:34			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	63573695			
Datos estampillados:	EOo3xWOZTjuDkPFcQ4f2CwiWLc=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Jesús Arturo Cuéllar Díaz	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.11	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	09/10/25 13:15:50 - 09/10/25 07:15:50	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	cd e5 87 33 c1 21 c4 ed 4e 60 7d 96 21 78 63 b5 70 da 3f e0 92 ea 3f 16 a7 bd 9e d7 48 cd 89 cf 14 4c b4 1b c7 83 c8 a6 9a cc 1d d0 54 cf a6 01 8b a6 99 c6 25 9a 6c 42 51 b6 d2 58 89 39 0f d7 04 44 5d 77 d6 4d f8 e1 9f 93 9c fe db fd 62 41 35 f8 73 8e 2e dc b8 ff 00 0b 7d 91 01 16 de 5a 18 fb 05 d1 f0 84 1e c8 d0 b9 c3 9e 54 29 56 6c e6 39 3a fb ee 6f b2 b2 3c 8b 14 5b 9e af 25 a6 30 85 58 1d 16 02 b2 b5 cf af 2a a5 ba 1f 6f 28 fe d4 e5 1e 39 49 b3 5a 23 ec a7 85 30 39 17 18 0d e3 17 fe ff d9 6c 2d 10 f2 2e 13 35 2b f9 0f 15 29 57 d2 b8 5e ed 0b 56 50 49 12 64 88 2a 51 4d a6 f2 82 68 ba 96 82 be a5 20 cf 5e f6 a5 dc 5d 46 ce 42 74 cc e9 c5 35 eb b2 ed e8 28 1d c2 01 cb b7 e4 bb d9 d6 2e c9 b8 8f 9d 9a 1d 3b a9 a5 8f 99 21 f4 3b dc 50 5a a1 f2 a5 de 5e b2 2d			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	09/10/25 13:15:50 - 09/10/25 07:15:50			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.11			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	09/10/25 13:15:51 - 09/10/25 07:15:51			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	63797118			
Datos estampillados:	H7kx7HSz6ygFfwX1BUmgdRD85IM=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**RAZÓN
IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICACIÓN PERSONAL**

Expediente	Juicio de Amparo 1062/2025
Determinación	Auto de 22 de octubre de 2025
Parte procesal a notificar	Parte quejosa: Marco Antonio González Arroyo
	Domicilio: no señaló
Hora y fecha	12:30 horas del veintitrés de octubre de 2025

En la hora y fecha indicada, en cumplimiento a lo ordenado en el citado expediente, me constituí en el domicilio precisado en busca de la mencionada parte procesal, con el objeto de notificarle personalmente la referida determinación judicial; sin embargo, estoy en imposibilidad de cumplir con ello, toda vez que la parte quejosa, no señaló ningún domicilio para oír y recibir notificaciones. Con lo que se da cuenta. Doy fe

**LAURA GARCÍA BÉREZ
ACTUARIA JUDICIAL**

JUZGADO PRIMERO DE
DISTRITO EN EL ESTADO
XALAPA DE EQUER. VER.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Juicio de Amparo 1062/2025/II/A

En diez de octubre de dos mil veinticinco, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz:

a) Da cuenta con los oficios del **Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz**, al que adjunta el juicio de amparo **978/2025**, formado con motivo del escrito presentado por **Marco Antonio González Arroyo**, por propio derecho; asimismo, con el diverso del **Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito**, con sede en esta ciudad, mimos que fueron registrados bajo los folios **17361** y **17407**, respectivamente.

b) **Certifica:** que con el número **1048/2025** se encuentra registrado del libro electrónico de registro correspondiente a los juicios de amparo, una diversa petición presentada por **Marco Antonio González Arroyo**, por propio derecho, contra el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, dictado por la entonces Segunda Sala de la **Suprema Corte de Justicia de la Nación**, quien tuvo conocimiento de su solicitud.

Lo que se hace constar para que la titular esté en condiciones de acordar lo conducente. **Doy fe.**

El Secretario
Bernardo Arbea Pérez.

Xalapa de Enríquez, Veracruz, diez de octubre de dos mil veinticinco.

Radicación.

Visto el oficio al que se anexa el juicio de amparo **978/2025** del **Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz**, con sede en esta ciudad, formado con motivo del escrito presentado por **Marco Antonio González Arroyo**, por propio derecho; fórmese el juicio de amparo bajo el registro **1062/2025/II/A.**

PROCEDIMIENTO EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES EN LOS HECHOS. ESPERO QUE HAYA QUIEN PUEDA HACER LO QUE JURARON PROTEGER PUES SI NO PUEDEN PROTEGER AL MENOS PROTEGERÁN 130 MILLONES. EN ATENCIÓN A ESO ESPERO POR FIN SE CUMPLAN CON LAS FORMALIDADES DE DICHO PROCESO Y NO SE ME MANDE A PREVENIR O ACLARAR NADA LOS HECHOS SON NOTORIOS, SI QUIEREN HACER SU TRABAJO NO NECESITAN MÁS Y YO CREO QUE MEREZCO POR FIN PAZ”.

Desechamiento.

El artículo 113 de la Ley de Amparo², establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano.

En el caso, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo **61, fracción X**, de la Ley de Amparo, ya que la misma establece que el juicio de amparo **es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución**, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado.

Así tenemos, que en el escrito con que se integró el presente juicio el quejoso reclama el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, dictado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tuvo conocimiento de su solicitud; asimismo, refiere una probable reparación del daño obligatoria por parte del Estado.

Ahora bien, atendiendo a la certificación que antecede se advierte que con el número **1048/2025** del libro de registro electrónico con que cuenta este juzgado, se encuentra registrada una diversa petición presentada por **Marco**

² “...**Artículo 113.** El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano...”.

Antonio González Arroyo, por propio derecho, contra el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, dictado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tuvo conocimiento de su solicitud.

Juicio de amparo en el que mediante proveído de ocho de octubre del presente año, se requirió al quejoso en los siguientes términos:

*“...se **previene** a la parte quejosa para que dentro del plazo de **cinco días hábiles, bajo protesta de decir verdad**, por escrito y con **las copias** respectivas de su curso aclaratorio, **cumpla** con lo siguiente:*

*a) **Señale con claridad su pretensión** a través del escrito de cuenta o el destino que solicita se le dé al mismo;*

*b) En su caso, especifique cuál es el **acto que por esta vía reclama** y, bajo protesta de decir verdad, precise de manera cronológica **los hechos o antecedentes** relativos al mismo, así como sus **conceptos de violación**; y,*

*c) **Señale la denominación de las autoridades** a las que atribuye el acto reclamado...”*

Término de cinco días que a la fecha no ha comenzado a computarse, pues dicho proveído le fue notificado el nueve de octubre último y el día de hoy se encuentra surtiendo efectos, por lo que tiene los cinco días que se le otorgaron para cumplir con lo requerido.

Lo cual se invoca como **hecho notorio** en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de Amparo, para proveer eficazmente este asunto.

Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia XXII. J/12³, con el rubro y texto siguientes: “**HECHO NOTORIO.**

³ 3 Visible en la página doscientos noventa y cinco, del Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

letra dice⁵: **“LITISPENDENCIA. CUANDO EN UN TRIBUNAL DE AMPARO SE RECIBE UNA DEMANDA QUE GUARDA RELACIÓN CON OTRA PREVIAMENTE ADMITIDA EN ESE ÓRGANO JUDICIAL PROMOVIDA POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES, VÁLIDAMENTE PUEDE DESECHARSE DE PLANO LA DEMANDA POSTERIOR, AL CONSTATARSE DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO.”**

Pues las directrices que ahí se contienen son atendidas de manera puntual por este órgano jurisdiccional, ya que al existir una petición previa por la misma persona respecto del mismo acto y las mismas autoridades responsables, hace ociosa la tramitación de un nuevo juicio de amparo donde se atiende la misma solicitud.

Por otra parte, la jurisprudencia prevé que con la atención y tramite de la demanda primigenia se debe evitar la tramitación innecesaria de múltiples juicios de amparo, sin comprometer que el quejoso quede inaudito, pues al estar ambas demandas en conocimiento del mismo órgano jurisdiccional, la decisión sobre la litispendencia puede ser dictada en una mejor posición institucional.

De ahí que se considere que el escrito primigenio presentado por **Marco Antonio González Arroyo** y radicado con el número de registro **1048/2025**, en el que requirió al quejoso para que ajuste su petición conforme a lo dispuesto

⁵ Visible en la página once, del Tomo I, octubre 2023, Undécima, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Registro 2027496.

Juicio de Amparo | 1062/2025/II/A

por el artículo 108 de la ley de la materia, cumple con la exigencia de la jurisprudencia pues existe un juicio previo donde se está atendiendo de manera puntual su pretensión.

Es decir, el promovente tiene la oportunidad en dicho juicio de amparo de presentar en forma su solicitud y que esta sea atendida debidamente por este órgano jurisdiccional; razón por la cual, al desecharse por litispendencia esta demanda de amparo se no vulnera sus derechos humanos, sino por el contrario se le respetan para que dentro del término legal pueda subsanar dicha omisión.

Asimismo, el espíritu de la citada jurisprudencia se acata al no tramitarse en diversos juicios de amparo la misma petición, lo que otorga al justiciable la certeza del juicio específico donde debe promover para enderezar su petición y así este órgano jurisdiccional pueda analizar su reclamo.

Al margen de lo anterior, debe decirse que el escrito que dio origen a este juicio, se encuentra dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que respecto a ello, en diverso juicio de amparo **474/2023**, a fin de no afectar y menoscabar los derechos fundamentales del justiciable, se remitió al Máximo Tribunal del País copia del curso para su superior conocimiento, lo anterior atendiendo al principio de brindar al quejoso la mayor amplitud en el acceso a la justicia.

En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.

No se ratifica suspensión de plano.

Dado el sentido del presente acuerdo, **no se ratifica la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa** por el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, ello en virtud de que este órgano consideró desechar de plano la demanda de amparo.

Notificación al promovente.

Con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo notifíquese el presente proveído a la parte quejosa por **lista de acuerdos**, toda vez que no proporcionó domicilio alguno para recibir las mismas.

Horas y días inhábiles.

En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones.

Integración de expedientes.

Se instruye al secretario que tiene a su cargo el trámite, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración del expediente electrónico.

Tribunal Colegiado informa.

Por otra parte, intégrese el oficio del **Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito con sede en esta ciudad**, mediante el cual informa sobre la imposibilidad material que tiene para cumplir suspensión de plano, en razón de que no cuentan con algún expediente radicado en ese órgano jurisdiccional en el que se hubiera ordenado la detención de **Marcó Antonio González Arroyo**, emitido cualquier acto o abstención tendente a vulnerar o restringir sus derechos humanos y fundamentales.

Sin embargo, **únicamente glósesse a los autos**, toda

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128792624_0203000040161947001.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	Bernardo Arbea Pérez	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	10/10/25 22:27:06 - 10/10/25 16:27:06	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	a0 ac 01 41 1a e8 77 01 7e d7 d7 00 ae c5 3f 4d 7b 19 f0 1c 99 8d 78 ad b1 7b 45 f8 b2 5f 5c b2 b8 01 33 18 60 6e aa 81 0d 84 c6 ed c1 e0 c8 f2 10 f1 c9 da 17 a2 24 09 b4 f7 1f f0 5f 15 b6 57 21 72 04 1c 41 c8 86 4e 0c 9b 3d 18 f1 a7 18 6a 02 a0 82 03 9b 67 9e f6 3e 5a 7d 49 3e 52 36 6a 18 82 0f ce e3 c1 af e1 5a 6f e6 7b 71 2c 13 fa 02 09 0a 5c b8 fa 4b 3e 72 9b b8 04 2c cc f8 6d 42 df 70 76 9f ce c9 d6 81 14 f8 2e fc e1 09 87 0b 4a 82 b5 ce 69 41 d4 3d c3 15 02 83 51 e7 08 b7 cd 49 a6 b3 c5 05 e4 e2 1f 31 32 de de ca a7 54 31 ea 79 ce 12 94 f4 2c 01 61 2c 0e e2 cc ec 0b b7 4b a0 f4 35 5f 82 c4 b5 1f 5b e7 89 3e ae d5 cd ed 67 6a 0d f9 e7 c6 6c 7a 00 27 03 c8 98 9a 12 3b df 04 6f 3b c4 7f 5e d7 c3 b8 53 16 a1 ae 13 35 b9 0c ac b0 8c f9 19 02 d1 8f 5f 9b b0			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	10/10/25 22:27:06 - 10/10/25 16:27:06			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	10/10/25 22:27:06 - 10/10/25 16:27:06			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	64957290			
Datos estampillados:	plaSgFahWGYOaHGw45a3ztXgXTI=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	GRISELDA ALEJANDRA VAZQUEZ GARCIA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.5a.82	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	10/10/25 23:39:52 - 10/10/25 17:39:52	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	c8 ea bf 4d fd 99 61 91 44 a8 83 b4 90 e8 ad c3 1e e4 dc c2 b8 dd 2d 5e 02 ed 1f a1 5e 6b 6c d6 56 07 1a 4c 5b 31 e7 77 c2 4c 6f 8f 42 89 8e e7 99 15 1d 33 9e 78 b5 ac b0 8a f0 68 64 01 aa 91 40 b6 cb 8e b6 22 f5 c9 3e 86 57 f2 7f 80 3f b6 ab 46 ab b6 74 b7 72 4c f3 ea 3a 5d a4 76 3d c3 a8 52 a5 22 6f f8 bd d4 6c ba 15 05 99 e1 9c 87 ab 05 4f 09 2c 76 9e b0 3b ad 9f 63 fd 79 1d b2 fc 78 a8 99 29 17 ea c2 d0 66 3c 63 c7 2e bb fe 21 db 10 ef e0 c4 e5 ff 7c b5 6f dd 0a 37 99 08 d7 9a 87 c6 e8 79 26 a1 e9 85 fb 3f 82 bc e2 b1 a8 46 81 d6 89 ef 86 32 da 32 30 03 d3 30 62 f3 84 3d 79 36 7f 20 8b ab 90 13 a6 2a 98 90 19 a7 86 38 12 3e 88 d6 ee fd 6a a1 59 a7 1a 46 d6 b2 b7 72 f4 33 96 55 d1 e4 15 d3 17 9f 03 67 20 f8 62 5b 72 c8 75 5b a0 28 b3 df 40 d0 31 bd 78 cb 11 53 18 20 dc 96 a6 08 36 d9 0c 3a f3 92 04 46 21 6b 84 4e cd 80 dd 3d 60 a3 89 2b 8a 04 5c f3 a4 3b ac 8a 35 29 64 e6 36 fe fd a2 42 67 17 2f 1e 9b 3a f7 19 18 9f 78 b2 4f 3d 00 3a 49 68 5b 85 61 ae e2 79 e3 ef 30 da 11 b4 6b 46 75 8a 5d 2b 4f 0c 68 4c b5 5a 51 98 ed 36 d7 70 68 4e dc 64 2b 25 fc 91 42 32 a1 dd e5 c3 88 25 9b 6a 2e 94 12 bd e5 e6 b0 d3 7d cf f4 14 b0 5f 6e 53 15			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	10/10/25 23:39:52 - 10/10/25 17:39:52			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.5a.82			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	10/10/25 23:39:53 - 10/10/25 17:39:53			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	65002674			
Datos estampillados:	a4cM//AWd2/E4HitOGuFV5pgst0=			

declara que causó estado la referida determinación.

Archivo.

Por tal motivo y al haberse desechado la demanda con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, **archívese este expediente como concluido.**

Destino.

Al haberse **desechado la demanda** que diera origen al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de **destrucción.**

Instrucciones al Secretario.

Se instruye al Secretario que verifique y certifique la coincidencia del expediente electrónico.

Notificación a las autoridades responsables.

Ahora, tomando en consideración que por auto de diez de octubre de dos mil veinticinco, se desechó la demanda de amparo y a través del presente quedó firme, ello hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes.

Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables.

Así lo proveyó **Griselda Alejandra Vázquez García**, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario **Bernardo Arbea Pérez**, que autoriza y da fe.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Razón: Con esta fecha se libranon los oficios 35483, 35484, 35485, 35486, 35487, 35488, 35489, 35490, 35491, 35492, 35493, 35494, 35495, 35496 y 35497 a las autoridades correspondientes, al tenor de la minuta que se agregan a autos. Conste.

GAVG/BAP/rvo

Bernardo Arbañ Pérez
7064662053646652000000000000000000000000006640
15/05/26 18:00:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

130052425_0203000040161947002.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE			
Nombre:	Bernardo Arbea Pérez	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	21/10/25 20:02:17 - 21/10/25 14:02:17	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	55 04 fd a9 fc e4 7d c6 76 8d a4 e6 ac 94 42 d2 b3 a7 15 6f a2 8f 86 a2 7e 3e be fb 01 ac f9 83 7c 8c ff 54 c0 f7 2e 2a 92 f7 d9 9d ca f7 3e f6 10 9e 76 ae a8 22 d7 fc 9f 02 01 28 93 0b a7 af f5 62 ec b2 6f 82 ba dc ad 00 89 5f 50 73 bd 52 09 a5 dd 6c 3a 15 5f c0 27 5d b6 b7 ee ea 35 76 01 0c ee 4f b0 22 fe ea 48 e9 f2 58 5c 16 8f 9e c3 ef 34 89 8c 11 6d 97 50 d4 f0 7b fe 19 8c 62 65 dc 63 f5 02 46 36 8c 07 6c 96 9d b4 71 df 32 4e d5 5b 07 2b 5f 61 f7 71 e4 0e 39 59 03 1d 93 40 7b 12 49 72 ac 20 1e eb 6e 5f d3 e5 aa f8 b9 92 7a 30 01 33 29 ef ed aa 13 41 8c 1c 77 19 1c a9 42 f0 54 a9 fd 3a 19 f9 1f 70 87 f1 28 18 14 d6 df 8d 3f 1c 08 c2 14 3e f6 16 d3 46 ca e8 e6 ba 6f f6 5e 44 03 c7 14 3f 39 79 6f 9d cf a0 a7 43 95 80 52 68 50 99 92 af 89 43 dc f2 02 61 bd		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	21/10/25 20:02:18 - 21/10/25 14:02:18		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	21/10/25 20:02:18 - 21/10/25 14:02:18		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	69571538		
Datos estampillados:	NOxuUK0R89X6xRulvgmqUV06yhU=		

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	GRISELDA ALEJANDRA VAZQUEZ GARCIA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.5a.82	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	22/10/25 19:13:43 - 22/10/25 13:13:43	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	a8 ac 69 05 c1 13 9c ad 3d 40 37 53 dd 28 c3 4e 6e 12 e5 f6 d0 e4 2f 47 3b fc e9 66 0e 05 c8 f3 f0 4d 85 1d 95 0a 06 56 fd bb 5f 11 69 12 5d be 48 14 8b 99 83 f8 3d d8 2c b6 bd 42 86 a1 fc 18 63 ce 45 e7 16 1a 89 ef bb 1e 2f 00 a3 08 b9 31 b7 ab ce 93 a7 2c 22 6d e0 b6 6d a8 97 2f f0 4a 0a 62 d2 21 fd b8 e7 8c 04 45 53 0c e3 40 2e 34 c4 5b 50 8e bc 73 4e 37 6f 4a 31 c9 62 46 b9 75 e3 1a ae cb d3 33 ab bf e7 7f 82 17 31 aa d0 de bc 28 fa 40 97 03 f6 64 f3 fc 36 91 1a e9 72 0f f9 08 12 37 91 ec a9 42 76 cb b6 62 f9 28 40 a0 5e c6 ad e4 05 3d 2e 62 de d6 cc bc de 38 57 98 3d 25 83 86 58 b8 5d f6 fc 87 59 47 16 53 c3 4d 9f fa 02 de 73 ff e2 f4 3d 1a a4 eb f1 29 88 b2 45 f1 c4 13 77 93 79 da 54 17 56 b3 bd db 86 16 ac c5 08 29 a0 2d bc 9a bc e5 92 6b eb 15 06 d3 20 d4 71 a8 cb a7 ae 8b c8 7d 73 a7 e0 27 85 3b d3 bc 80 53 c4 88 5c 33 18 ec 4a 8e f7 a6 bd 26 b9 a4 97 13 bb ed ff db 52 b2 21 93 d7 5e 05 64 d0 e5 a2 9c fe 6b 42 4c f3 8b 8a a9 02 b6 eb 29 5c 76 b3 52 10 1b e2 27 53 da 5e 47 f2 dd 6b 2a e1 f1 33 2a ea a3 cb d5 d4 d1 d9 e9 d0 cc ef ea c2 8c 8c 05 59 a7 6e 91 b8 3f 99 18 7c 3d c7 c8 e8 36 d0 1d 8d b9 4b 45 22 69 c1 22 cc cb ef 92			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	22/10/25 19:13:43 - 22/10/25 13:13:43			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.5a.82			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	22/10/25 19:13:43 - 22/10/25 13:13:43			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	70178112			
Datos estampillados:	k1smxtsVnlvQw5wxepaEhMFuS5U=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

129478831_0203000040161947003.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	Bernardo Arbea Pérez	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	16/10/25 19:44:14 - 16/10/25 13:44:14	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	91 40 4a ff c1 4f 9e 09 ea d9 a1 69 b7 2a c1 24 41 ef 97 d0 26 47 c4 9a 11 3b 97 0d aa 17 b4 2d 07 ac 93 ab 62 bd b0 b9 17 ab e1 4e 2c 15 db bf ee 4f 7c f2 30 1f 2f 63 3c 18 77 10 ab 14 fc 04 0b 35 f5 03 62 d4 90 da 66 d2 d1 f0 2c 27 eb a3 fb d0 96 a7 72 4e 45 3a e2 8a 1a 55 12 be eb a9 4c fd 09 96 4b 80 1a e1 2e 58 87 2c df 94 84 b0 d2 43 37 fc 2a e9 ae d7 57 11 43 9b ec 60 71 5f 75 6e 5a e5 36 4d f2 46 4c 4d a6 8e ae f5 12 98 ce 87 bd be 73 bc d1 c9 c0 5c 6d 57 42 65 4d d3 fa 5c 96 d4 9e 51 95 13 62 8a af eb fd f3 85 8b 02 7a bf 70 cb 2e e0 a6 2c c4 5b ef 1a f3 49 09 7d b6 a4 dc 85 7e 1b f5 46 2c 0f 86 13 09 8d 17 4d 00 75 bd ee f3 fd cd 87 58 c2 3d 15 8c dc 33 99 56 d7 37 6b 57 c5 6f c2 d0 aa 3d 03 60 b2 f4 28 7b 3f a1 0b e8 40 77 37 e7 fe ac fd 07 71 07			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	16/10/25 19:44:15 - 16/10/25 13:44:15			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	16/10/25 19:44:15 - 16/10/25 13:44:15			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	67493520			
Datos estampillados:	SXcMZxyG06Yk1wFaxOibwBoiWzw=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	GRISELDA ALEJANDRA VAZQUEZ GARCIA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.5a.82	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	17/10/25 15:39:02 - 17/10/25 09:39:02	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	1b 36 aa 35 a4 37 b6 ba 96 33 0a 9f 66 0f 54 bc ff 56 28 88 cf 5d 9e e5 de af ea a7 bc d9 55 fd 6d 96 b4 14 b6 80 49 5d 03 c3 f3 6e d9 22 39 c3 af 2a 40 13 bc 9d df 48 5f 8d e1 30 0e 57 03 bb e4 f4 6d 3c a2 99 36 23 84 4c 68 b3 a2 1e 5c 15 65 ae a1 be 7b 21 78 f1 ba aa 76 90 3f c3 38 37 b4 7d bd b4 08 d4 7f ac 46 b5 de e4 26 1e 69 3c 68 98 77 4d d1 8a fa 9a 3f 3e 82 fe 95 40 8c b5 08 ad 14 9f df 61 71 54 82 b7 7f 42 da d1 d1 35 b5 ac ca 5f 86 b7 dd 8b 7d 15 53 0b c9 17 b5 1a 04 ab 33 4f ec ea 3f 41 10 0d 03 02 7f 87 59 71 9b bd 32 2d 53 2b ed 53 cb 04 f8 15 11 10 3f be d6 74 49 9e 49 23 6f be 03 42 c6 fa 87 25 75 ad 48 49 f0 79 06 0f ba 9c a7 54 d4 8b dc 23 a5 16 2e b2 bb a3 1f 47 ee 39 78 7a d1 3f 6a 8e 2f b8 f5 b0 4a 7a d2 5c 32 84 be df fa ed 58 21 04 c9 0f 74 6a 77 20 e9 73 a8 a6 34 87 70 57 b5 f9 e0 bb fb c0 04 a8 2b 51 e6 c1 e5 d4 81 5e e2 80 90 7c f0 69 2c 2f 16 e8 2f 4c 04 18 db 92 cc d5 ad 2a a1 ec 5f 96 8c 9b ab 6e 36 b4 0e 89 87 44 11 e5 36 15 40 b5 8f fb c0 c4 6a 17 5b 37 93 3d 84 d6 3c 47 d4 23 c1 2a d5 27 06 fb 77 1a 6f a2 fe 38 e9 97 7c 9c 4a 86 43 c0 4f 67 82 84 35 dc 67 ea 33 45 23 c6 72 0b a7 64 d0 9e 24 93 e1 71 03			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	17/10/25 15:39:03 - 17/10/25 09:39:03			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.5a.82			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	17/10/25 15:39:02 - 17/10/25 09:39:02			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	67883403			
Datos estampillados:	p92uNz3+1woJRnyBCMuWU38LrKY=			

Así lo proveyó **Griselda Alejandra Vázquez García**,
Jueza Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el
Secretario **Bernardo Arbea Pérez**, que autoriza y da fe.

GAVG/BAP/rvo

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

130495488_0203000040161947004.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE			
Nombre:	Bernardo Arbea Pérez	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	24/10/25 02:39:55 - 23/10/25 20:39:55	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	0e d7 87 99 ef 19 7e bd d0 a1 44 90 3f 25 72 d9 c7 49 59 ab f9 a5 6d b4 90 71 04 78 23 33 f8 0a 77 aa bd 82 99 89 92 66 04 80 3b f0 a7 9b 4b 8b 4c 81 9c b4 1d 7f 52 ad 8e eb 8f 50 8c 44 06 3a db c3 6a 0f 9c 42 36 c9 8e 16 6f 61 8c 63 88 1e b9 fb e5 cf af 12 e7 6f ed d8 cb 66 1a 4d 07 fe fc 03 99 b6 fb 4a 28 ec 6f 63 9c 0c e6 46 5f 0a be 23 b1 0f 6d ac 79 3c 07 82 ec 08 cf 41 78 ce 13 4a a8 bf ec 30 42 01 a1 a5 f5 dc 7e 73 2b bd df ab 74 66 de 7b 8a 05 72 05 4a 57 fb a3 5b f1 f4 f7 c8 28 ae c4 26 cc 85 1f 93 db c7 41 8b d1 a6 02 44 26 a3 fc 96 8f 87 7e a9 f9 9e c0 bd 41 db d8 8f 40 9b 41 41 df de d0 0d ef be c8 82 b5 30 56 3f b0 ff 75 04 c2 df b4 df 53 d2 9b 64 0f f4 90 37 eb 22 ca 32 5b 46 5a 1c 53 bc b7 29 5f 07 3e 10 56 23 ba ee 2e d9 2f 81 23 9e a8 94 ba		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	24/10/25 02:39:54 - 23/10/25 20:39:54		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	24/10/25 02:39:55 - 23/10/25 20:39:55		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	71178520		
Datos estampillados:	ttHr5TtXfHO2BYr3gmOLVtlm9IM=		

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	GRISELDA ALEJANDRA VAZQUEZ GARCIA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5a.82	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	24/10/25 20:33:46 - 24/10/25 14:33:46	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	44 8f 42 70 3a f0 75 e4 b8 a2 92 e9 76 f0 6e 64 57 1a 7e 40 76 1f 4f d6 18 12 aa e7 c1 dc bc 53 49 1c 1b f7 64 40 62 92 36 c7 ee 71 11 8a e2 e2 1a 6d 80 80 9e 03 e5 c9 96 fd d1 0b f3 48 d8 b1 a6 2c ac 0d 69 ab b7 9b 0f 1c 61 4c 5a 8b b6 af c8 87 93 c5 9e 50 4c 7e e3 6d 38 83 0d 66 d6 bd f1 db 18 77 16 28 35 3f e1 65 05 b4 52 23 be e5 55 52 3a 58 fe 97 4b 94 6b 1e ad 8d 09 9a fc bc 5f 01 0f 40 67 39 7e 1a fb 4b 43 f4 7a a8 92 c3 b6 e3 95 83 04 70 81 4a 8c 00 b7 2d 54 71 e7 ba fd d1 a5 c0 0a 7c 9d 8c 17 88 68 08 f9 26 25 a4 90 6c d8 ac 61 db 8d 92 ee 60 d4 2e eb 8f 6b ff e4 d7 6b 18 fd e6 fc 2f 99 64 e3 6d cf cb 52 c3 78 58 96 4c 4a 94 4b 53 1e 66 32 4a 88 bd 14 d1 b8 dd 1a 35 2d 56 c1 e4 e6 bc d8 8b 3d 2f 38 e7 8f a9 93 7c 9e 9d 04 f9 98 91 69 19 e0 72 25 3b 7d 05 6a fb 35 ac bb 8a 5a 4f 1e b1 9a c2 64 32 37 66 08 36 d0 3b 6a a9 89 53 8b 22 52 51 f7 ce 20 0f 8f 22 22 25 85 98 d2 e7 d2 f6 f5 91 7f 85 97 4c b4 88 af df c7 d7 c0 04 20 91 47 4f bc 27 52 d1 d2 74 95 7c cf ea 3f b5 c4 28 35 70 68 b3 2e b1 69 ec 6f 27 c2 ee 86 7d 19 a4 1f ff 51 9c 01 d6 94 48 c6 66 d4 f8 47 90 61 ab 03 ff 26 ba 55 eb 0c ea a9 e8 d0 d4 d7 d1 f4 8f e6 c8 fd 18			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	24/10/25 20:33:47 - 24/10/25 14:33:47			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5a.82			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	24/10/25 20:33:47 - 24/10/25 14:33:47			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	71600684			
Datos estampillados:	AaJvyR94Ho8GpBPYA0NtqCXrBxc=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE			
Nombre:	GRISELDA ALEJANDRA VAZQUEZ GARCIA	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5a.82	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	08/10/25 21:28:21 - 08/10/25 15:28:21	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	26 a7 76 3a 18 a5 22 37 24 01 74 e4 5d 37 f3 98 e7 68 50 c3 f3 69 bd 01 0a 5c 54 61 9c 2d 85 2f c4 b4 c1 bc 68 f1 61 23 33 32 5b b3 24 a6 42 b3 4a 9c 00 65 c0 1e 5c 77 2e 14 11 3f 16 46 23 8a ac 49 9f e3 1c e6 7e 69 0f 12 4a 1e 81 99 c1 28 1c e6 29 64 ad 23 37 8a 89 ce b1 6f d6 64 52 bb 3d ab e3 f7 a0 6c 5c 43 1a e9 04 34 25 f1 5a fb cd f9 3a ed cb 1e b9 ee 0c 3e 55 f5 96 56 06 9b ca d2 92 10 3b 94 19 35 34 b7 58 9b 9c 43 03 18 69 24 96 1c f8 6d 39 76 2b 1b 14 7b 80 f9 ca ce 1d b2 31 d5 14 97 4e 39 65 2b d2 e1 86 52 3c 18 82 b7 32 d1 9a 35 7c 27 b8 97 60 8f fa 66 52 e2 d7 9d cf b9 d5 90 ee 2b 3a b5 b3 42 cb 79 71 65 10 23 bb 1c 83 fc f3 4b 5d 58 73 8c 30 77 be b5 65 23 49 a1 06 16 6a 13 7e 28 f4 c0 bf bb 9d c1 e0 3a 70 61 fd 17 a2 44 30 1d c1 fe 46 1a bd 40 36 79 b5 fb cf 34 0a da 49 58 be af 0c 45 06 64 be ad 2e bc 8d af 1d e2 73 f1 5a 3f c9 fd cf 3e 91 e9 75 c3 fe f3 8e b9 64 94 a9 03 70 42 cc 08 0b 4d 4e 95 09 d7 63 83 37 9c 1b 41 78 01 25 55 61 08 e8 fc e3 76 fd 6a cc 66 98 da 5c 37 90 88 0d 9c 3c 8b a8 0b 21 21 45 41 4e 08 67 4e f1 5b 05 50 2a db 84 d7 eb 8f ba fc 43 75 63 b4 1e cf de bb db 54 2b 9b e8 bb ea 5c c2 5f 8b d1 2b 74		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	08/10/25 21:28:21 - 08/10/25 15:28:21		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5a.82		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	08/10/25 21:28:22 - 08/10/25 15:28:22		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	63574521		
Datos estampillados:	eb2AxM6G+9T5qZ0LDCX13UdWPe8=		

Bernardo Alvar Pérez
7066206536e63300000000000000000000006640
15/05/26 18:00:00

17289
JUZGADO PRIMERO
DE DISTRITO

clan...
JA...
"2025, Año de la Mujer Indígena".

2025 OCT -JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA DE ENRÍQUEZ.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EN EL ESTADO DE

AV. CULTURAS VERACRUZANAS NO. 120 LA RESERVA TERRITORIAL XALAPA 91096, XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ.

XALAPA DE ENRÍQUEZ

Xalapa de Enriquez, Veracruz, a siete de octubre de dos mil veinticinco

JUICIO DE AMPARO 978/2025.

MESA 2

21520/2025 JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SE ANEXA ORIGINAL DEL JUICIO DE AMPARO 978/2025)

- VÍA INTERCONEXIÓN (SE ANEXA ESCRITO DE DEMANDA)-

21538/2025 JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA.

21539/2025 JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA.

21540/2025 JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA.

21541/2025 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ.

21542/2025 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ.

21543/2025 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, CON SEDE EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ.

21544/2025 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, CON SEDE EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ.

21545/2025 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON SEDE EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

21546/2025 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON SEDE EN NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO.

21547/2025 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA.

21548/2025 PERSONAL ADMINISTRATIVO.

21549/2025 SECRETARIOS JUDICIALES.

21550/2025 PERSONAL DE LA OFICINA DE CERTIFICACIÓN COMÚN (OCC).

ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y FOLIO PÚBLICO

MARIA FERNANDA BARRANTI GONZALEZ
FOLIO PÚBLICO 15/05/26 1830000
Barranda Arbelaez
15/05/26 1830000

EN EL JUICIO DE AMPARO 978/2025, PROMOVIDO POR MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, EL DÍA DE HOY SE DICTÓ LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN:

"Xalapa de Enriquez, Veracruz, siete de octubre de dos mil veinticinco.

Recepción. Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se observa que remite el escrito signado electrónicamente por Marco Antonio González Arroyo, mediante el cual refiere promover demanda de amparo urgente, contra actos de este órgano jurisdiccional y otras autoridades.

Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro 978/2025.

En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura

